

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 6 ДУГААР АНГИЙН СУРАХ БИЧГИЙН АГУУЛГА, АРГАЗҮЙД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Раднаа Түвшинжаргал*¹, Сэржмядаг Цогбадрах²

¹Боловсролын Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн, Сургалтын Хөтөлбөр, Үнэлгээ, Сурах Бичгийн
Судалгааны Сектор
tuvshinjargal.r@mier.mn,

²Боловсролын Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн, Сургалтын Хөтөлбөр, Үнэлгээ, Сурах Бичгийн
Судалгааны Сектор
tsogbadarakh@mier.mn

Хураангуй: Эрүүл мэндийн сурах бичгийн агуулга, аргазүйгээр шинжилгээг хийж давуу болон сул тал, цаашид сайжруулах арга замыг тодорхойлох зорилгоор судалгааг хийлээ. Судалгаанд контент анализ болон шкалийн аргыг хослуулж хэрэглэсэн. Даалгаврын 83.9 хувь нь баримт болон суурь ухагдахуун ойлголт; 6.3 хувь нь холбоо хамаарал, учир шалтгаан үр дагавар, зүй тогтлыг илэрхийлэх мэдлэг; 9.8 хувь багаж хэрэгсэл, арга, аргачлалын дагуу гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэхээр боловсруулалт хийжээ. Доод эрэмбийн танин мэдэхүйн чадварыг дэмжсэн даалгавар 74.1 хувь; дээд эрэмбийн танин мэдэхүйн чадварыг дэмжсэн даалгавар 25.9 хувь; хөнгөн түвшний даалгавар 97.4 хувь, хүнд түвшний даалгавар 2.6 хувийг тус тус эзэлж байгаа нь танин мэдэхүйн үйлийн чадварыг жигд эзэмшүүлэхээр даалгаврыг боловсруулхаас гадна суралцагчдын сэтгэхүйн үйлийг дэмжсэн задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх, бүтээх түвшний даалгаврыг түлхүү боловсруулах хэрэгтэйг илэрхийлж байна. Сурах бичигт тогтвортой хөгжил, дэлхийн чиг хандлагын талаарх тогтолцоонд сэтгэх, урьдчилан тооцох, хэм хэмжээний, стратеги, хамтран ажиллах, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, өөрийгөө таньж мэдэх, асуудал шийдвэрлэх нэгдсэн цогц чадамжийн тухай; монгол улсын түүх, уламжлалт соёл, үнэт зүйлийн тухай; ахуй амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх, мэдлэгийн бусад салбартай холбогдсон талаар агуулга тусгагдаагүй тул цаашид эдгээр агуулгыг сурах бичигт тусгах замаар сайжруулалт хийх хэрэгтэйг тогтоолоо.

Түлхүүр үг: сурах бичиг, агуулга, арга зүй, шалгуур, тодорхойлогч, хэмжилт

Findings from the Analysis of the Content and Pedagogical Approaches of the Grade 6 Health Education Textbook

Radnaa Tuvshinjargal^{1*}, Serjmyadag Tsogbadarakh²

¹Curriculum, Assessment, and Textbook Research Division, National Institute for
Educational Research, Mongolia
Email: tuvshinjargal.r@mier.mn

²Curriculum, Assessment, and Textbook Research Division, National Institute for
Educational Research, Mongolia
Email: tsogbadarakh@mier.mn

Abstract

This study was conducted to analyze the content and pedagogical approaches of the Grade 6 Health Education textbook in order to identify its strengths and weaknesses and to determine possible directions for future improvement. The research employed a combination of content analysis and scaling methods.

The findings revealed that 83.9% of the textbook tasks were designed to develop factual knowledge and understanding of fundamental concepts, 6.3% focused on knowledge of relationships, causal mechanisms, and underlying principles, and 9.8% aimed to develop procedural knowledge related to the use of tools, methods, and prescribed procedures. In terms of cognitive demand, 74.1% of the tasks supported lower-order cognitive skills, whereas only 25.9% promoted higher-order cognitive skills. Furthermore, 97.4% of the tasks were classified as low-difficulty items, while only 2.6% were considered high-difficulty tasks.

These findings indicate the need to achieve a more balanced distribution of cognitive demands by increasing the proportion of tasks that foster higher-order thinking skills,

including analysis, synthesis, evaluation, and creation, thereby providing more comprehensive support for students' cognitive development.

The study also found that the textbook does not adequately address key competencies related to sustainable development and global trends, including systems thinking, anticipatory thinking, normative competence, strategic competence, collaboration, critical thinking, self-awareness, and integrated problem-solving. In addition, insufficient attention has been given to topics concerning Mongolia's history, traditional culture, and values, as well as to authentic real-life problem-solving and interdisciplinary connections. Therefore, incorporating these areas into future textbook revisions would significantly enhance the quality and relevance of the learning materials.

Keywords: textbook, content, pedagogy, criteria, indicators, measurement.

УДИРТГАЛ

Судалгааг хийх үндэслэл:

2008 онд батлагдсан бага, дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавих стандарт (MNS 5418*2008) - ын сурах бичгийн эхэд тавих агуулгын 9, аргазүйн 8 шаардлагыг хангаж сурах бичиг зохиогдож буйг судалж үзэх хэрэгцээ байна гэж үзсэн.

2024 онд хэрэгжүүлэх ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшин бүрээр хөтөлбөрийн үзэл баримтлалын хүрээг шинэчлэн

боловсруулж, нийгмийн бүхийл хүрээнд хэлэлцүүлж, санал авах ажил өрнөж байна. Иймд хөтөлбөрийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд сурах бичиг чухал үүрэгтэй билээ. Эрүүл мэндийн тухайн нэг ангийн сурах бичгийн агуулга, аргазүйн судалгааг хийж давуу болон сул тал цаашид сайжруулах санааг илрүүлэх нь эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг улам сайжруулах шийдэл гэж үзээд энэхүү судалгааг хийсэн.

Судалгааны шинэлэг тал:

Эрүүл мэндийн 6 дугаар ангийн сурах бичгийг агуулга, аргазүйн хүрээнд судалгааг хийсэн. 2021 онд хөндлөнгийн экспертийн багийн судлаачид эрүүл мэндийн сурах бичгийг IV-XI анги хүртэл тогтолцоонд шинжилгээг хийсэн. Иймд энэхүү судалгааны агуулга, аргазүйн талаарх гаргасан дүгнэлттэй харьцуулан судалж сайжруулах шийдэл гаргахад чухал гэж үзэж байна.

Судалгааны ач холбогдол:

Эрүүл мэндийн 6 дугаар ангийн сурах бичгийн агуулга, аргазүйн хүрээнд давуу, сул тал, цаашид сайжруулах шийдлийг судалгааны үр дүнг үндэслэн гаргасан нь цаашдын эрүүл мэндийн хөтөлбөр, сурах бичгийн агуулга, аргазүй, үнэлгээг сайжруулахад үр дүнг шууд ашиглах ач холбогдолтой төдийгүй хөтөлбөр сурах бичгийн хоорондын холбоо хамааралыг сайжруулах шийдэл болно.

Энэхүү судалгаанд дараах асуултыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

Эрүүл мэндийн 6 дугаар ангийн сурах бичиг нь бага, дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичгийн стандартын агуулга, аргазүйд тавих шаардлагыг хэрхэн хангаж зохиогдсон бэ?

Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн агуулга, аргазүй, үнэлгээг сурах бичигт хэрхэн бодитоор буулгаж дидактик боловсруулалтыг хийсэн бэ?

1. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

1.1. Судалгааны онолын үндэслэл:

Конструктив онолын нэгэн чиглэл болох суралцахуйн үйл ажиллагааны онолд эзэмшихүй, суралцахуй, үйлийн баримжаа гэсэн ухагдахуунууд гол байр эзэлдэг. Үйл ажиллагааны онолоор мэдлэг бүтээх зүй тогтлыг эзэмших үйл явц гэж үздэг юм. Эзэмшихүйн зүй тогтлын дагуу явагдах учир шалтгаант үйл ажиллагааны дүнд хүн хөгждөг. Эзэмшихүй нь олон үе шаттай бөгөөд түүний мөн чанар нь үйлийн гадаад, дэлгэрэнгүй, материаллаг хэлбэрээс завсрын тодорхой хэлбэрүүдийг дамжин дотоод, хураангуй оюуны хэлбэрт шилждэгт оршино. Суралцагчдад оюуны үйлийг төлөвшүүлэхдээ сэтгэцийн үйлийн залгамж холбоотой байх зарчмын дагуу материалжсан хэлбэрээр сэргэж мэдрэх түвшинд, дараа нь бусадтай, өөртэй нь яриулах гадаад ярианы түвшинд, эцэст нь эргэцүүлэн бодох дотоод ярианы хэлбэрээр сэтгэхүйн түвшинд эзэмшүүлдэгийг тогтоосон байна. Үйл нь эдгээр үе шатуудыг дамжин гадаад, дэлгэрэнгүй, дотоод хураангуйлагдсан автомат дадал болон хувирахдаа сэтгэцийн шинэ бүрдэл болон төлөвшдөг. Мэдлэг бүтээх үйл явцын төрөл чиглэлийг гадаад хэлбэрээс дотоод хэлбэрт шилжих интероризацийн үйл явц, дотоод хэлбэрээс гадаад хэлбэрт шилжих экстроризацийн үйл явц гэж ангилж, энэ нь үйлийн баримжааны үндэс болдог. Мэдлэг бүтээх үйлийн үе шатуудыг үйлийн баримжааг ялган таних, үйлийн баримжааг эзэмших, үйлийн баримжааг хөгжүүлэх, үнэлэх гэж авч үзсэн. Үйлийн тодорхой чанарын ертөнц бүхий дүрийг санаандаа төлөвшүүлж байдаг сэтгэцийн үйлийн өвөрмөц

хэлбэрийг баримжаа гэдэг. Тухайн үйл ажиллагаа нь үйлээс, үйл нь үйлдлээс тогтдог. Үйл ажиллагааны агуулга нь тухайн зорилго болон тэр үйлийн зайлшгүй байх үндсийг тодорхойлдог. Үйлийн баримжааны үндсийг эзэмшсэн тохиолдолд тэр нь тухайн судлагдахуун болон түүнтэй харьцах үйл ажиллагаа (ур ухааны)-ны тухай мэдлэг болон хувирч цаашид тэр мэдлэгийн баримжаагаар ажиллахад чадвар, дадал бүрэлдэн төлөвшдөг. Суралцахуй бол хувь хүн онол, практикийн тодорхой хэмжээний мэдлэгийг, мэдлэг сэргээн үйлдвэрлэх ур ухаантай нь хамтатган эзэмшиж, өөртөө бүтээлч ур чадвар, дадал төлөвшүүлэхийг зорьж товлон гүйцэтгэж буй танин мэдэхүйн өвөрмөц үйл ажиллагаа юм [8].

1.2. Эрүүл мэндийн сурах бичгийн талаарх судалгаа:

Баримт, ухагдахуун, үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэх дасгал даалгаврууд сайн тусгагдсан. Дасгал, даалгаврын хариултын хувилбарын хувьд дийлэнх нь нээлттэй хариулттай дасгал байгаа нь сурагчид өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлэх чадварыг эзэмшүүлэх давуу талууд байна. Дасгал, даалгавар нь бичих, зөвлөгөө өгөх даалгаврууд зонхилсон, туршилт, дадлага ажлыг сурах бичигт оруулж өгөөгүй сул талууд байна. Задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх түвшний даалгаврын тоог түлхүү боловсруулж сайжруулах хэрэгтэй гэж дүгнэжээ [7].

2. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

2.1 Судалгааны хэрэглэгдэхүүн

Хэрэглэгдэхүүн нь сурах бичгийн агуулга, арга зүй гэсэн 2 хэсгээс тогтоно. Агуулгын хэсэг 5, арга зүйн хэсэг 7 хувьсагчаас тус тус бүрдсэн.

2.2 Судалгааны арга:

Контент анализ, Шкалийн аргыг хослуулж хэрэглэсэн. Шкал нь нийгмийн үзэгдэл, юмсын шинж чанрын илрэх хэм хэмжээ, тоон харьцааг тусган илэрхийлсэн эрэмбэлэлт тоо болон тэдгээрийн харьцааны тогтолцоо юм [3].

Зураг 1. Шкалийн аргын үйл ажиллагааны эрэмбэ дараалал

Контент анализ бол ихээхэн хэмжээний бичмэл сэдвийг тоон үзүүлэлтэд оруулж, түүнд статистик боловсруулалт, математик шинжилгээ хийх арга юм [3].

Зураг 2. Контент анализын аргын үйл ажиллагааны эрэмбэ дараалал

2.3 Судалгааны аргачлал:

Хүснэгт 1. Агуулга, аргэзүйн шинжилгээнд ашигласан шалгуур, тодорхойлогч

№	Шалгуур	Тодорхойлогч	Хэмжих шкал
1	Сэдэлжүүлэх бичвэр	1.Эрдэмтдийн намтар	1/0
		2.ТХБ агуулга, хувийн зохион байгуулалт	
		3.Монголын уламжлал, ахуй соёл, түүх, үнэт зүйлс	
		4.Сэдэвтэй холбоотой математик асуудал	
		5.Бодит статистик мэдээ, тоо, баримт	
		6.Бусад	
2	Сэдэлжүүлэх зураг	1.Эрдэмтдийн зураг	1/0
		2.Бодит юмс үзэгдлийн зохиомол зураг (а)	
		3.Бодит юмс үзэгдлийн фото зураг (б)	
		4. Судлагдахууны (график, дүрс, диаграм, загвар гэх мэт)	
		5. Монголын уламжлал, ахуй соёл, түүх, үнэт зүйлсийн зураг	
		6.Бусад	
3	Суралцахуй-багшлахуйд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн санаа	1.Туршилт хийх	1/0
		2.Шууд зааварчилгааны	
		3.Ухагдахуун таниулах	
		4.Ухагдахуун хөгжүүлэх	
4	Судлагдахууны онцлогтой өгүүлбэр	Тодорхойлолт	Нийт тоогоор
		Ухагдахуун	Нийт тоогоор
5	Дасгал	Явцын үнэлгээний дасгал	Нийт тоогоор

		Бүлэг сэдвийн үнэлгээний дасгал	
--	--	---------------------------------	--

Хүснэгт 2. График дүрслэл ба хүснэгтэн мэдээллийн шинжилгээнд ашигласан шалгуур ба тодорхойлогч

№	Шалгуур	Тодорхойлогч	Хэмжих шкал
1	График дүрслэл	График зургийн контекст (цэвэр эрүүл мэнд /бодит мэдээ баримт эсвэл судалгааны үр дүн)зохиомол	1/2/3
2		График, зурагтай холбоотой шаардлагуудыг (нэгж, тэнхлэг, өнгө, хэмжээ гэх мэт) хангасан,	1/0
3		График, зурагтай холбоотой нэршил зөв	1/0
4	Хүснэгтэн мэдээлэл	Хүснэгтэн мэдээллийн контекст (эрүүл мэнд, бодит мэдээлэл /статистикийн хорооны, эрдэмдтийн судалгаа шинжилгээний өгөгдөл иш татсан гэх мэт) зохиомол	1/2/3

Хүснэгт 3. Дасгалын шинжилгээнд ашигласан шалгуур ба тодорхойлогч

№	Шалгуур	Тодорхойлогч	Хэмжих шкал
1.	Дасгалын өгөгдөл сонголт	Хүснэгт	1/0
		Текст	
		Схем, диаграмм, зүй тогтол	
		Зураг	
		Эрүүл мэндийн томьёо, илэрхийлэл, бичлэг	
	Бусад		
2.	Томьёолол	Алдаагүй/зөв бичих дүрмийн алдаа/ судлагдахууны алдаа	1/0/2
		Найруулга, дүрслэл, заавар ойлгомжтой	1/0
		Дасгал нь тухайн ангид тохирсон (үг)	1/0
3.	Дасгалын төрөл	Задгай хэлбэр (богино, дэлгэрэнгүй)	1/0
		Энгийн сонгох ба олон сонголттой	
4.	Танин мэдэхүйн хүндрэл	Сэргээн санах, ойлгох, хэрэглэх, задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх	1/2/3/4/5/6
5.	Хариултын хэлбэр	Нээлтэй (хаалттай) олон сонголтот	1/2/3
6.	Контекст	Цэвэр эрүүл мэндийн (зохиомол) жинхэнэ бодит	1/2/3
		Хувь хүний (бодит мэдээлэл, судалгааны өгөгдөл) дэлхийн дулаарал, ГХБ (физик хими гэх мэт бусад хичээл) Монголын түүх, ахуй, соёл уламжлал, үнэт зүйл/бусад	1/2/3/4/5/6

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

СУРАХ БИЧГИЙН АГУУЛГАД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Хүснэгт 4. Сурах бичгийн гарчигийн бүтцэд хийсэн шинжилгээний анализ

№	Бүлэг сэдвийн нэр	Нэгж сэдвийн тоо
1	Хувийн эрүүл ахуй ба орчны эрүүл мэнд	3
2	Хоололт ба хөдөлгөөн	4
3	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	2
4	Хорт зуршил	2
5	Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	3
6	Аюулгүй байдал, анхны тусламж	2
	Нийт	16

Сурах бичгийн гарчиг нь зургаан бүлэг сэдэв, 16 нэгж сэдвийг судлахаар боловсруулжээ. Нийт бүлэг сэдвийн 50 хувь 2 хүртэл нэгж сэдэвтэй, 50 хувь нь 3-4 нэгж сэдэв судлахаар боловсруулсан байна. Бүлэг сэдэвт хамааралтай нэгж сэдвийн тоо ялгаатай байгаа нь судлах агуулгын онцлог, хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилт, судлах цаг ялгаатай хувиарласантай холбоотой гэж үзэж болох юм.

Хүснэгт 5. Агуулгын залгамж холбоонд хийсэн анализ

№	Бүлэг сэдвийн нэр	Нэгж сэдвийн тоо	Дэд сэдвийн тоо	Залгамж холбоо/ хэмжилт		
				Тусгасан 2 оноо	Сайжруулах 1оноо	Тусгаагүй 0 оноо
1	Хувийн эрүүл ахуй ба орчны эрүүл мэнд	3	4	2	-	-
2	Хоололт ба хөдөлгөөн	4	6	2	-	-
3	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	2	9	2	-	-
4	Хорт зуршил	2	6	2		
5	Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	3	13	-	1	-
6	Аюулгүй байдал, анхны тусламж	2	3	2	-	-
	Нийт	16	41	68.2 %	31.8 %	

Зургаан бүлэг сэдэвт хамааралтай 16 нэгжийн хүрээнд 41 сэдвийг ээлжит хичээлээр судлахаар боловсруулсан байна. Бүлэг, нэгж, дэд сэдвийн хоорондын залгамж холбоог авч үзэхэд 68.2 хувь нь хангалттай, 31.8 хувийг сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж байна.

Хүснэгт 6. Агуулгын сэдэлжүүлэлтэд хийсэн анализ

№	Сэдвийн тоо	Сэдэлжүүлэлтийн хэлбэр				
		Дасгал	Зураг	График	Судалгааны үр дүн	Сэдэлжүүлэлтгүй
	41	1	1	1	7	31

Тодорхой сэдвийн сэдэлжүүлэлтэд хийсэн дүнгээс үзэхэд нийт судлахаар боловсруулсан сэдвийн 75.6 хувийг ямар нэгэн сэдэлжүүлэх өгөгдөл хэрэглээгүй. 24.4 хувь дасгал, зураг, график, судалгааны үр дүнг хэрэглэсэн байна.

Хүснэгт 7. Агуулга ба мэдлэгийн төрлийн анализ

Мэдлэгийн төрөл/ Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Баримт	34	83.9	83.9	83.9
Ухагдахуун	3	6.3	6.3	90.2
Үйл	4	9.8	9.8	100.0
Метакогнитив	0	0	0	0
Нийт	41	100.0	100.0	

Нийт дэд сэдвийн 83.9 хувь нь баримт болон суурь ухагдахуун ойлголт (томьёо, тодорхойлолт), шинж тэмдэг, хэрэглээ, сэргийлэх арга зам үр дагавар; 6.3 хувь нь холбоо хамаарал, учир шалтгаан үр дагавар, зүй тогтлыг илэрхийлэх мэдлэг; 9.8 хувь багаж хэрэгсэл, арга, аргачлалын дагуу гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэхээр боловсруулалтыг хийжээ.

Хүснэгт 8. Агуулгын бусад шаардлагад хийсэн анализ

Агуулгын шаардлага	Тусгадсан бол 2 оноо Тусгагдаагүй бол 1 оноо
Агуулга нь ахуй амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн нээлттэй байх	1
Агуулга нь мэдлэгийн бусад салбартай холбогдсон байх	1
Монгол улсын түүх, соёл, уламжлал, үнэт зүйлсээс тухайн агуулгад заавал тусгасан байх	1
Тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг тусгаан байх	1

Сурах бичигт ахуй амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх, мэдлэгийн бусад салбартай холбогдсон, монгол улсын түүх, соёл, уламжлал, үнэт зүйлс, тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа зэрэг агуулгыг тусгаагүй тул цаашид сэдвүүдэд заавал тусгах хэрэгтэй.

СУРАХ БИЧГИЙН АРГАЗҮЙД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Хүснэгт 9. Бүлэг сэдэв бүрийн даалгаврын тоо, хувь хэмжээнд хийсэн анализ

№	Бүлэг сэдвийн нэр	Frequency Нийт даалгаврын тоо	Percent	Valid Percent
1	Хувийн эрүүл ахуй ба орчны эрүүл мэнд	20	17.9	17.9
2	Хоололт ба хөдөлгөөн	26	23.2	23.2
3	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	20	17.9	17.9
4	Хорт зуршил	14	12.5	12.5
5	Бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	23	20.5	20.5
6	Аюулгүй байдал, анхны тусламж	9	8.0	8.0
7	Нийт	112	100.0	100.0

Дээрх дүнгээс үзэхэд нийт бүлэг сэдвийн 66.6 хувьд нь 20-26 хүртэл даалгаврын тоог ойролцоо боловсруулж, 33.4 хувьд нь даалгаврын тооны харьцаа ялгаатай боловсруулжээ. Иймд бүлэг сэдэв бүрийн үнэлгээний даалгаврын тооны харьцааг нэгэн жигд боловсруулаагүй байгаа нь суралцагчдын мэдлэг, чадвар, хандлага, арга барилын үнэлгээ хийхэд сөрөгөөр нөлөөлөхийг тооцох хэрэгтэй.

Хүснэгт 10. Даалгавар ба мэдлэгийн төрөлд хийсэн анализ

Мэдлэгийн төрөл/ Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Баримт	94	83.9	83.9	83.9
Ухагдахуун	7	6.3	6.3	90.2
Үйл	11	9.8	9.8	100.0
Метакогнитив	0	0	0	0
Нийт	112	100.0	100.0	

Даалгаврын 83.9 хувь нь баримт болон суурь ухагдахуун ойлголт (томьёо, тодорхойлолт), шинж тэмдэг, хэрэглээ, сэргийлэх арга зам үр дагавар; 6.3 хувь нь холбоо хамаарал, учир шалтгаан үр дагавар, зүй тогтлыг илэрхийлэх мэдлэг; 9.8 хувь багаж хэрэгсэл, арга, аргачлалын дагуу гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэхээр боловсруулалт хийжээ. Суралцагчдын сэтгэхүйн үйл, сэтгэн бодох чадварыг илэрхийлэх метаконитив мэдлэгт хамаарах даалгавар боловсруулаагүй байна.

Хүснэгт 11. Даалгавар ба танин мэдэхүйн чадварт хийсэн анализ

Танин мэдэхүйн чадварын төрөл/ Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ангилах	14	12.5	12.5	12.5
Жишиж харьцуулах	4	3.6	3.6	16.1
Жишээгээр тайлбарлах	9	8.0	8.0	24.1
Дүгнэлт хийх	4	3.6	3.6	27.7
Хэрэглэх	24	21.4	21.4	49.1
Бүтээх	3	2.7	2.7	51.8
Бичиж, тэмдэглэх	14	12.5	12.5	64.3
Тооцоолох	2	1.8	1.8	66.1
Үнэлэх	19	17.0	17.0	83.0
Таних	17	15.2	15.2	98.2
Ярилцах	1	.9	.9	99.1
Тодорхойлох	1	.9	.9	100.0
Нийт	112	100	100	

Доод эрэмбийн танин мэдэхүйн чадварыг дэмжсэн даалгавар 74.1 хувь буюу сэргээн санах (ярилцах 0.9 хувь, таних 15.2 хувь, бичиж, тэмдэглэх 12.5 хувь); ойлгох (ангилах 12.5 хувь, жишиж харьцуулах 3.6 хувь, жишээгээр тайлбарлах 8 хувь,) хэрэглэх (мэдлэгээ танил нөхцөлд хэрэглэх 21.4 хувь); дээд эрэмбийн танин мэдэхүйн чадварыг дэмжсэн даалгавар 25.9 хувийг (задаргааг авч үзвэл (тооцоолох 1.8 хувь, үнэлэх 17 хувь, бүтээх 2.7 хувь) тус тус эзэлж байна. Танин мэдэхүйн үйлийн чадварыг жигд эзэмшүүлэхээр даалгаврыг боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага байна.

Хүснэгт 12. Даалгавар ба хүндрэлийн түвшинд хийсэн анализ

Хүндрэлийн түвшин / Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Сэргээн санах	45	40.2	40.2	40.2
Ойлгох	47	42.0	42.0	82.1
Хэрэглэх	16	14.3	14.3	96.4
Үнэлэх	1	.9	.9	97.3
Бүтээх	2	1.8	1.8	99.1
Хөнгөн багц даалгавар	1	.9	.9	100.0
Total	112	100.0	100.0	

Хөнгөн түвшний даалгавар 97.4 хувь (сэргээн санах 40.2 хувь, ойлгох 42 хувь, хэрэглэх 14.3 хувь, хөнгөн багц 0.9 хувь) хүнд түвшний даалгавар 2.6 хувийг (үнэлэх 0.9 хувь, бүтээх 1.8 хувь) тус тус эзэлж байна.

Хүснэгт 13. Даалгавар ба контекстэд хийсэн анализ

Хүндрэлийн түвшин / Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Судлагдахууны онцлогтой контекст	100	89.3	89.3	89.3
Зохиомол контекст	12	10.7	10.7	100.0
Нийт	112	100.0	100.0	

Бүлэг сэдэв бүрийн суурь ухагдахуун, ойлголтод тулгуурласан даалгавар буюу судлагдахууны онцлогтой контекст 89.3 хувь; тохиолдол буюу нотолгоо шаардсан эх сурвалжгүй контекст 10.7 хувийг эзэлж байна. Иймд тохиолдолын даалгавар нь баталгаатай эх сурвалж, статистик тоо баримт, судалгааны үр дүнд үндэслэх хэрэгтэй.

Хүснэгт 14. Даалгаврын өгөгдөлд хийсэн анализ

Даалгаврын өгөгдөл / Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Бичвэр буюу өгүүлбэр	74	66.1	66.1	66.1
Зураг	11	9.8	9.8	75.9
Хүснэгт	20	17.9	17.9	93.8
Хоёроос дээш өгөгдөл хэрэглэсэн	7	6.3	6.3	100.0
Нийт	112	100.0	100.0	

Нийт даалгаврын 93.8 хувь нь зөвхөн өгүүлбэр, зураг, хүснэгт өгөгдөлийг ашиглах, 6.2 хувь нь хоёроос дээш өгөгдөл хэрэглэж боловсруулсан байна. Эдгээрээс зөвхөн бичвэр буюу өгүүлбэрт суурилсан өгөгдөл 66.1 хувь, зураг 9.8 хувь, хүснэгт 17.9 хувь, бичвэр ба зураг гэсэн хоёр өгөгдлийг хэрэглэсэн 6.3 хувь байна. Иймд бичвэр бус мэдээллийг хоёр түүнээс дээш хэлбэрээр хэрэглэж даалгавар боловсруулах шаардлага байна.

Хүснэгт 15. Даалгаврын төрөлд хийсэн анализ

Даалгаврын төрөл / Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Олон өгөгдөлтэй	3	2.7	2.7	2.7
Богино хариулттай	104	92.9	92.9	95.5
Дэлгэрэнгүй хариулттай	1	.9	.9	96.4
Ганц зөв сонгох хариулттай	4	3.6	3.6	100.0
Олон сонгох хариулттай	0	0	0	0
Total	112	100.0	100.0	

Богино хариулт шаардсан даалгавар нийт даалгаврын 93 хувийг эзэлж байна.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: 2022 оны 11 дүгээр сард Эрүүл мэндийн ЕБС-ийн мэргэжлийн багш нар, их, дээд сургуулийн мэргэжлийн дидактик, зохиогчдын багийн бүрэлдэхүүнийг оролцуулж эрүүл мэндийн VI-XI анги тус бүрийн агуулга, аргазүйн шаардлагын дагуу мэргэжлийн экспертийн хийсэн дүгнэлтийг танилцуулж хэлэлцүүлэгийг хийлээ.

Эрүүл мэндийн хичээлийн хэлэлцүүлэгийн шийдлийг авч үзэхэд сурах бичигт дасгал, даалгаврууд нь зөвлөгөө өгөх даалгаврууд зонхилсон, туршилт, дадлага ажлыг сурах бичигт оруулж өгөөгүй сул талууд байна. Дасгал, даалгавар бүрийн алхмыг үнэлэх оноо байхгүй, анализ, үнэлэх, бүтээх чадварыг эзэмшүүлэх даалгаврын тоог нэмэгдүүлэхэд анхаарч боловсруулалт хийх хэрэгтэй гэсэн саналыг гаргасан.

ДҮГНЭЛТ

1. Эрүүл мэндийн 6 дугаар ангийн сурах бичгийн бүлэг, нэгж, дэд сэдвийн хоорондын залгамж холбоог авч үзэхэд 68.2 хувь нь хангалттай түвшинд шийдэл хийсэн байна. V дугаар бүлгийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд бүлэг сэдвийн хүрээнд эрүүл ба эрүүл бус харилцаа холбоо, ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрх, жендрийн хэвшмэл ойлголт гэсэн нэгж сэдвүүдийг судлахаар оруулсаныг нягтлах шаардлага байна.
2. 6 дугаар ангийн сурах бичгийн гарчгийн бүцийг авч үзэхэд дидактикийн оновчтой шийдлээр агуулгын нэгжийг томсгон нэгжилж, бүтэцлэх үндсэн дээр агуулгын айн буюу бүлэг сэдвийн инвариант чанарыг хангаж сайжруулах хэрэгтэй.
3. Даалгаврын 83.9 хувь нь баримт болон суурь ухагдахуун ойлголт; 6.3 хувь нь ухагдахууны мэдлэг; 9.8 хувь үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэхээр боловсруулалт хийсэн байна. Цаашид юмс үзэгдлийн холбоо хамаарал, зүй тогтол, шалтгаан, үр дагаврыг эзэмшүүлэх ухагдахууны мэдлэг, судлагдахууны болон судалгааны арга барилыг эзэмшүүлэх үйлийн мэдлэгийг дэмжсэн даалгаврыг түлхүү оруулах хэрэгтэй байна.
4. Доод эрэмбийн танин мэдэхүйн чадварыг дэмжсэн даалгавар 74.1 хувь, дээд эрэмбийн танин мэдэхүйн чадварыг дэмжсэн даалгавар 25.9 хувь, хөнгөн түвшний даалгавар 97.4 хувь, хүнд түвшний даалгавар 2.6 хувийг тус тус эзэлж байгаа нь танин мэдэхүйн үйлийн чадварыг жигд эзэмшүүлэхээр даалгаврыг боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага байгааг харуулж байна.
5. Эрүүл мэндийн 6 дугаар ангийн сурах бичигт тогтвортой хөгжил, дэлхийн чиг хандлагын талаарх тогтолцоонд сэтгэх, урьдчилан тооцох, хэм хэмжээний, стратеги, хамтран ажиллах, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, өөрийгөө таньж мэдэх, асуудал шийдвэрлэх нэгдсэн цогц чадамжийн агуулгыг хангалтгүй тусгасан байгааг судалгаагаар тогтоосон.
6. Бага, дунд боловсролын стандартын хэвлэмэл сурах бичгийн агуулгад тавих 8 шаардлагаас 33.3 хувь (агуулгын залгамж холбоо, ухагдахуун, хууль, зарчим, тодорхойлолт алдаагүй байх, агуулга инвариант байх шаардлага) сурах бичигт тусгагдсан; 66.7 хувь нь (мэдлэг бүтээх агуулгыг сонгох, монгол улсын тулгамдасан асуудал, ахуй амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх, шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн ололт, амжилт, монголын түүх, соёл, үнэт зүйл шаардлага) тусгагдаагүй байна.

7. Бага, дунд боловсролын стандартын хэвлэмэл сурах бичгийн аргазүйд тавих 8 шаардлагаас 37.5 хувь (шинжлэх ухааны нарийн төвөгтэй асуудлыг нас, сэтгэхүйн онцлогт нийцүүлэн хялбаршуулах, сэдэлжүүлэлт, мэдлэг бүтээхэд бичвэр ба бичвэр бус мэдээллийг оновчтой хослуулах шаардлага, нэмэлт мэдээлэл) сурах бичигт тусгагдсан; 62.5 хувь нь (үйлийн баримжааг эзэмшүүлэх шийдэл, нээлттэй, сэтгэх үйл, тодорхой сурах арга барилыг цогцоор дэмжсэн даалгавар) тусгагдаагүй байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Бадарч, Б. (2019). Боловсролын хөгжлийн чиг хандлага. Эрдэм шинжилгээний бичиг №24, 2019.
- [2] Байгалмаа, Ч., Батчимэг, Б., Чинзориг, Д., Энхмягмар, Д., (2019). Эрүүл мэнд VI. (анхны хэвлэл). Улаанбаатар, Монгол: Тоонот принт
- [3] Төмөрочир, С., (2019). Ерөнхий хийгээд боловсролын социологи. Улаанбаатар хот, Монгол: Монгол улсын засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр
- [4] Монгол Улсын Боловсрол, Шинэлэх ухааны яам. (2019). Суралцагчдын эзэмшсэн боловсролын үнэлэх арга зүй. Улаанбаатар хот. Монгол:
- [5] Оюунчимэг, М., (2020). Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж-Эрүүл мэнд VI-XII. Улаанбаатар хот, Монгол: Соёмбо принтинг"ХХК
- [6] Алтанцэцэг, Д., (2018). Суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйнудирдамж, Эрүүл мэнд. Улаанбаатар хот
- [7] Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төслийн тайлан. (2021). Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээний дүн. Улаанбаатар хот. Монгол улс: Монгол улсын засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр
- [8] Сэржмядаг, Ц.(2018). "Сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавих шаардлагыг боловсронгуй болгох нь (биологийн сурах бичгийн жишээн дээр). Боловсрол судлалын дессертац, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Улаанбаатар, Монгол